

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rni	201
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

MILLIY HUNARMANDCHILIK ASOSIDA TALABALARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH TAMOYILLARI

Sharipova Guzal Sodiqovna

“Alfraganus University” pedagogika va psixologiya kafedrası, PhD,
Professor v.b.

Annotatsiya: Mazkur maqola oliy ta'lim muassasalarida milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish bo'yicha ta'lim sohasidagi mutaxassislar, pedagoglar, hunarmandlar va tadqiqotchilar uchun amaliy ahamiyatga ega. Mamlakatimizda ijodkorlik, tasviriy san'at, xalq amaliy san'ati va hunarmandchilik sohaları uchun kadrlar tayyorlashning me'yoriy-huquqiy asoslari hamda moddiy-texnik bazasi yaratilgan. Xotin-qizlarni hunarga o'rgatish va ularni tadbirkorlik bilan shug'ullanishga yo'naltirish orqali mehnat resurslari samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: milliy, hunarmandchilik, ijodkorlik, tasviriy san'at, xalq amaliy san'ati, kasbiy faoliyat, ta'lim sohasi, tadbirkorlik.

Abstract: This article is of practical importance for specialists, teachers, craftsmen, and researchers in the field of education to improve the preparation of students for professional activity based on national crafts in higher educational institutions. In our country, a material and technical base, as well as normative and legal foundations for the training of personnel in the fields of creativity, fine arts, folk applied arts, and crafts, has been created. The article is aimed at increasing the efficiency of labor resources by training women in crafts and directing them toward entrepreneurship.

Key words: national, crafts, creativity, fine arts, folk arts, professional activities, education, entrepreneurship.

Аннотация: Данная статья имеет практическое значение для специалистов, педагогов, мастеров и исследователей в области образования. В нашей стране создана материально-техническая база и нормативно-правовые основы подготовки кадров для творчества, изобразительного искусства, народно-прикладного искусства и ремесел. Работа направлена на повышение эффективности трудовых ресурсов путем обучения женщин и девушек профессиям и их ориентации на предпринимательскую деятельность.

Ключевые слова: национальный, ремесла, творчество, изобразительное искусство, народно-прикладное искусство, профессиональная деятельность, образование, предпринимательство.

KIRISH

Jahon ta'lim sohasida talabalarning tadbirkorlik kompetensiyalarini iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida joriy etish mexanizmlari amaliyotga tatbiq etilgan. 2011-yil sentabr oyida YUNESKO tomonidan Jeneva shahrida Markaziy Osiyoda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha siyosiy kongress o'tkazilgan. Unda barcha mamlakatlarda olib borilayotgan tadqiqot ishlari, mintaqadagi tadbirkor ayollar duch kelayotgan muammolar, mavjud imkoniyatlar va siyosiy oqibatlar muhokama qilingan hamda ushbu hududda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha aniq siyosiy tavsiyalar berilgan.

Kongress doirasida o'tkazilgan o'quv seminarlarida Sharqiy Yevropa, Janubiy Kavkaz va Markaziy Osiyodagi tadbirkor ayollar o'z bizneslarini qanday boshlashlari to'g'risida fikr almashgan, shuningdek, mintaqa mamlakatlari bo'ylab yangi tarmoqlarni rivojlantirish tashabbuslari ishlab chiqilgan. Janubi-Sharqiy Yevropada birinchi marta o'tkazilgan tadbirkor ayollar forumi bunga misol bo'la oladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi “Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-289-sonli Qarorining 2-a-bandida 2022–2023-o'quv yilidan boshlab ta'lim dasturlarining o'zaro uyg'unligi va uzluksizligini ta'minlash maqsadida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarining ta'lim dasturlarini xorijiy mutaxassislar bilan hamkorlikda qayta ko'rib chiqish va ularni Milliy malaka ramkasi, ta'limning

xalqaro standart klassifikatori (MSKO-2011) hamda xalqaro baholash dasturlari (PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS) talablariga moslashtirish, pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari o'rtasida akademik mobillikni yo'lga qo'yish uchun ularning o'quv rejaları va ta'lim dasturlarini bir-biriga muvofiqlashtirish tartibini joriy etish vazifa qilib belgilangan.

Ushbu qarorda belgilangan vazifalarni amalga oshirish pedagogika oliy ta'lim muassasalari zimmasiga yuklatilgan bo'lib, ular pedagogika ta'lim yo'nalishlarining malaka talablari, o'quv rejasi va o'quv dasturlarini TOP-1000 ro'yxatiga kiruvchi yetakchi oliy ta'lim muassasalarining tajribalarini chuqur tahlil qilgan holda ishlab chiqishlari lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

XV asrda yashagan yetuk alloma Husayn Voiz Koshifiy o'zining "Futuvvatnomai Sultoniy" nomli asarining 14-faslini "Kasb-kor va savdo, tijorat odobi haqida" deb nomlagan. Unda quyidagi so'zlar yozilgan: "Agar barcha kasblar uchun zaruriy odoblar xulosasi nechta, deb so'rasalar, sakkizta deb aytgil: birinchidan, o'z kasbini haromdan, shubhali mol-mablag'dan pok saqlasin. Ikkinchidan, rizq-ro'zi zarurati uchungina kerakli kasb bilan shug'ullansin, kasbni mol-dunyo to'plashga sarflamasin. Uchinchidan, kasbni obro' olish, yaxshi nom chiqarishning sababi deb bilsin. To'rtinchidan, moli harom odamlar (amaldorlar, poraxo'rlar, qaroqchilar, o'g'rilar, qimorbozlar, qazzob do'kondorlar) bilan muomala qilmasin. Beshinchidan, o'z hunariga bee'tiborlik, xato-nuqsonlarga, ayb ishlarga yo'l qo'ymas, har xil yomonliklar va bulg'anishlardan saqlansin. Oltinchidan, insof chizig'idan tashqari chiqmasin, mol-matoni tanimaydigan odamlar bilan muomala qilmasin. Yettinchidan, agar tarozi ahlidan (narsa tortuvchi) bo'lsa, toshdan urib qolmasin va ortiq ham bermasin. Sakkizinchidan, gazlama o'lchab sotuvchilar ahlidan bo'lsa, o'ziga ko'p olib qolib, boshqalarga kam bermasin, chunki baraka to'g'rilikda va jamiyatning insof yuzasidan baham kun kechirishida."

Husayn Voiz Koshifiyning ushbu so'zlari hunarmand kishilarning halol, insofli, sofdil bo'lishlari bilan boshqalarga o'rnak bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Odamlarni hunarmandlarning axloqiy fazilatlarini hurmat qilishga hamda ulardan o'rnak olishga undaydi. Darhaqiqat, Koshifiyning yoshlarga kasb-hunarlarini o'rgatish orqali ularni jamiyatda halol mehnat qilishga undagan ushbu dono fikrlari muhim ahamiyatga ega. Chunki buyuk tarixga va o'tmishga ega bo'lgan xalqimizni mehnatsiz, kasb-hunarsiz tasavvur etib bo'lmaydi.

XII-XIII asrlarda yashagan buyuk allomalardan biri Sa'diy Sheroziy (1184-1292) "Guliston" asaridagi "Tarbiyat ta'siri zikrida" nomli 7-bobda quyidagicha hikoyat keltiradi: "Ey, jon farzandlarim, hunar o'rganinglar, nedinkim, mulk va molga e'timod yo'qdurur. Siym va zar xatlar mahallidadur - yo o'g'ri barchasin birdin olur va yo hokim oz-oz olib yo'q etar. Ammo hunar chagmai ravon va davlati bepoyondurkim, agar hunarmand odam davlatdan tushsa, hech g'am va alami yo'qdur. Nedinkim, hunar oning zotida ulug' davlatdur va har yerdakim borsa, sohibi qadr bo'lur va majlisning yuqorisida o'turur va hunarsiz kishi gadoylik qilur va har joylakim borsa, beqadr va bee'tibor bo'lur."

Bahovuddin Naqshband ta'limoti XIV-XVIII asrlarda O'rta Osiyo va Xurosonda keng tarqaldi. U har bir kishini dehqonchilik, chorvachilik, quruvchilik, savdo, naqqoshlik kabi hunarlarni o'rganishga va egallashga undadi. Bahovuddin Naqshband ta'limotining asosiy g'oyalari quyidagilardan iborat: kishilarning halol mehnat qilishiga, hunar o'rganishiga, o'z mehnati mevasidangina bahramand bo'lishga chaqirish. "Dil ba yoru, dast ba kor", ya'ni "Dilingni Allohga-yu, qo'lingni ishga bag'ishla" degan kalimada o'z ifodasini topgan.

U kishi talabalarni madrasaga qabul qilish paytida ulardan biron kasb-hunari bormi, deya so'raganlar. Hunarsiz odam o'qishga qabul qilinmagan. Agar kishi hunarli bo'lsa, u bilimni haqiqatga bag'ishlaydi, o'z mehnati bilan kun kechirishga sarflaydi. Agar kishi hunari bo'lmasa, u halol mehnatni unutadi, nopok ishlarga qo'l urishi mumkin, deb ogohlantiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot O'zbekiston Respublikasida fan va texnologiyalarni rivojlantirishning "Demokratik va huquqiy jamiyatni ma'naviy-axloqiy va madaniy rivojlantirish, innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish" ustuvor yo'nalishi doirasida bajarilgan. Oliy ta'lim tasniflagichida 5112100 – Texnologik ta'lim yo'nalishi gumanitar soha tarkibidagi ta'lim yo'nalishi hisoblanadi. Texnologik ta'lim yo'nalishi umumta'lim fani bo'lganligi sababli, mazkur ta'lim yo'nalishi bakalavrlari 2020-2021-o'quv yilidan boshlab uch yil, magistrleri esa bir yil o'qishi belgilangan. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, umumiy o'rta ta'lim maktablarida texnologiya fani amaliy fan hisoblanadi. Shuning uchun ham mazkur fan o'qituvchilaridan chuqur bilim, katta ko'nikma va yuksak malaka talab etiladi.

5112100 – Texnologik ta'lim yo'nalishining malaka talablari 1.1-paragrafda, o'quv rejaları esa 1.2-paragrafda tahlil qilingan. O'quv rejadagi 3.00 – Ixtisoslik fanlari blokiga kiruvchi 3.05 – Xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash faniga to'xtalib o'tsak: Mazkur fan o'quv rejasiga ko'ra 5-semestrda o'tiladi. Jami fanga 148 soat ajratilgan: ma'ruza mashg'ulotlari – 36 soat, amaliy mashg'ulotlar – 40 soat, mustaqil ta'lim mashg'ulot-

lari – 72 soat. Fan “Texnologiya va dizayn” hamda “Servis xizmati” yo‘nalishlariga bo‘lib o‘qitilishi o‘quv rejada ko‘rsatilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining 2019-yil 4-oktabrdagi 822-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “3.05 – Xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash” fanining dasturi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti tomonidan ishlab chiqilgan. Mazkur dastur olti qism, uch moduldan tashkil topgan bo‘lib, uning qismlari quyidagicha:

1. O‘quv fanining dolzarbligi va oliy kasbiy ta‘limdagi o‘rni.
2. O‘quv fanining maqsadi va vazifasi.
3. Asosiy qism (ma‘ruza mashg‘ulotlari).
4. Amaliy mashg‘ulotlar bo‘yicha ko‘rsatmalar va tavsiyalar.
5. Mustaqil ta‘limni tashkil etish shakli va mazmuni. 6. Asosiy va qo‘shimcha o‘quv adabiyotlar hamda axborot manbalari.

Fanni o‘zlashtirish jarayonida talabalar quyidagilarni bilishi kerak: xalq hunarmandchiligi haqida umumiy tushunchalar, milliy hunarmandchilik asoslari, turli millatlarning xalq hunarmandchiligi turlari bo‘yicha bilimga ega bo‘lishi, O‘zbek va Qoraqalpoq milliy xalq hunarmandchiligi turlari, kashtachilik tarixi, foydalaniladigan materiallar, asbob-uskunalar, kashta tikish texnologiyasi, zardo‘zlik tarixi, foydalaniladigan materiallar, asbob-uskunalar, zardo‘zlik tikish usullari va texnologiyasi, do‘ppichilik tarixi va taraqqiyoti, o‘lchov olish va andoza tayyorlash, foydalaniladigan materiallar, asbob-uskunalar, do‘ppi tikish usullari, chilangarlik texnologiyasi, pichoqchilik texnologiyasi, sandiqdo‘zlik texnologiyasi, naqqoshlik texnologiyasi, ganchkorlik texnologiyasi, zargarlik texnologiyalarini bilishi, malaka hosil qilishi va amalda qo‘llay olishi, xalq hunarmandchiligi usulida buyum tayyorlash, xalq hunarmandchiligini zamonaviy dizayn talablari bilan uyg‘unlashtirish, xalq hunarmandchiligi uchun materiallarni to‘g‘ri tanlash, tikuv buyumlarini zamonaviy dizayn asosida mustaqil tayyorlay olish, xalq hunarmandchiligi uchun zarur asbob-uskunalardan foydalanish, dizayn va badiiy loyihalashning turmushdagi hamda bo‘lajak texnologik ta‘lim o‘qituvchisining kasbiy faoliyatidagi ahamiyati, buyumlarni badiiy loyihalash metodlari, belgi va ramzlar, sanoat grafikasi asoslari, hajmli maket tayyorlash asoslari bo‘yicha ko‘nikmalarga ega bo‘lishi.

Milliy qadriyatlarimizni talabalar bilgan taqdirda, ularda quyidagi xislatlar shakllanadi: o‘z tarixini bilish, o‘zgalar mehnatini qadrlash, milliylikni ulug‘lash, bir nechta hunarni egallash, mehnat ko‘nikmalariga ega bo‘lish, hunarni o‘rganish natijasida qo‘shimcha daromad topish bo‘yicha tadbirkorlik ko‘nikmalarining shakllanishi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi davrda oliy ta‘lim muassasalarida texnologik ta‘lim yo‘nalishi talabalariga xalq hunarmandchiligiga oid sohalarni o‘rgatish, bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish maqsadida amaliy mashg‘ulotlarni o‘qitish rejaga kiritilgan. Ushbu reja bo‘lajak texnologik ta‘lim o‘qituvchilariga yog‘och o‘ymakorligi, metallarga naqsh o‘yish, kashtachilik, qora uy qurish, soz asboblarini yasash, gilam to‘qish, kigiz bosish kabi hunarmandchilik turlarini o‘rgatish imkonini beradi. Shuningdek, Qoraqalpoq milliy hunarmandchiligiga oid buyumlarni ichki va xalqaro bozorga olib chiqish uchun zamin yaratiladi.

Bo‘lajak texnologik ta‘lim o‘qituvchilarining badiiy-estetik madaniyatining uyg‘un rivojlanishiga xizmat qilish hamda shaxs uchun muhim bo‘lgan qator sifatlarni shakllantirish ushbu jarayonning asosiy maqsadlaridan biridir. Xususan, Qoraqalpoq milliy hunarmandchilik sirlarini o‘rgatish orqali talabalarda badiiy tasavvur, ijodiy fikrlash va ong rivojlanishiga yordam beriladi. Mavzuning dolzarbligi shundaki, hozirgi vaqtda Qoraqalpog‘iston sharoitida xalq hunarmandchilik ustalari ko‘p emas. Shu sababli bu sohani o‘rgatish va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan oliy ta‘lim muassasalari talabalariga xalq hunarmandchiligiga oid buyumlar tayyorlash bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish, ularni zarur jihozlar, asbob-uskunalar, kerakli xomashyo va metodik qo‘llanmalar bilan ta‘minlashga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda.

Bo‘lajak texnologik ta‘lim o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini milliy qadriyatlar asosida rivojlantirishda hunarmandchilik tushunchalariga alohida to‘xtalish lozim. Hunarmandchilik, milliy hunarmandchilik va xalq hunarmandchiligining mavjud ta‘riflari yosh avlodni halol mehnat qilishga, turli kasb-hunarlarni egallashga yo‘naltirishga asoslanadi. Tarix davomida jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlarida bu jarayon muqaddas an’anaga aylangan.

Mutafakkirlar, allomalar, donishmandlar, nazariyotchi va amaliyotchilar hamda olimlar tomonidan ushbu sohada turli mavzularda tadqiqot va kuzatish ishlari olib borilgan. Ular o‘z fikr va mulohazalarini asarlarida bayon etganlar. Tadqiqotlar jarayonida yosh avlodga kasb-hunar o‘rgatish va ularni halol mehnat faoliyatiga tayyorlash masalalari keng o‘rganilgan.

Mustaqil mamlakatimizda yashab ijod etayotgan xalqning ming yillik tajribasi, xalq pedagogikasidagi yutuqlari, urf-odatlar, an’analari hamda hozirgi davr yoshlariga ta‘lim va tarbiya berishga oid nazariy va amaliy pedagogik tadqiqotlar o‘rganilgan va o‘rganilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kuzatishlar natijasida ma'lum bo'ldiki, bugungi kunda umumta'lim maktablarida o'qitilayotgan xalq milliy hunarmandchiligi sohalarini (naqqoshlik, ganchkorlik, yog'och, suyak va metall o'ymakorligi, egar-jabduqlar tayyorlash – anjomsozlik, pichoqchilik, mahsido'zlik, kosibchilik, temirchilik, kandakorlik, chilangarlik (qo'ng'iroqsozlik), charmdo'zlik, etikdo'zlik, do'ppi va choponlar tikish, milliy imoratsozlik – binokorlik, me'morchilik, sandiq va beshiklar yasash hamda boshqa sohalar) tizimlashtirilgan holda o'rganilmayapti.

Xalq milliy hunarmandchiligining turli sohalarini amaliyotga tatbiq etish, yosh avlodga texnologiya ta'limi jarayonida, aniqrog'i, xalq ta'limi tizimida o'rgatish masalalari reja asosida va tartibli ravishda joriy qilinmayapti.

Zero, davlatimizning mustaqil mamlakat sifatida rivojlanishi, turli ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlar, milliy qadriyatlar hamda umuminsoniy, umumbashariy yutuqlarni ulug'lash jarayonida, ularni yosh avlodga singdirib borish dolzarb masalaga aylanganligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-289-sonli qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6079561>
2. Husayn Voiz Koshifiy. "Futuvvatnomai sultoniyy". "Axloqi muhsiniy". T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashri, 2011-yil – 374 bet.
3. Sharipova, G. S. (2022). Distribution and modernization of advanced pedagogical practices in the lesson process. *Current Research Journal of Pedagogics*, 3(06), 12-15.
4. Sharipova, G. S. (2018). Role of national decorative elements in educating the young generation. *Eastern European Scientific Journal*, 3, 90-94.
5. Guzal, S. (2022). A Brief History of Multiculturalism in Malaysia. *Russia and the Moslem World*, (3 (317)), 90-100.
6. Sharipova, G. S. (2023). Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi, uning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga ta'siri. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 3(11), 823-832.
7. Sharipova, G. S. (2019). Corporate basics of preparing students for professional pedagogical activity. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, ISSN 2509-0119.
8. Sharipova, G. S., & Madaminjonova, M. S. (2022, April). Basic concept in clothes design. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 12-15).
9. Шарипова, Г. С. (2019). Основы развития профессионализма на примере практических занятий по формированию умений и навыков будущих преподавателей. In *Высшее и среднее профессиональное образование как основа профессиональной социализации обучающихся* (pp. 260-268).
10. Abzalxanovna, S. M. (2024). Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini rivojlantirish. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 44(10), 37-40.
11. Abzalxanovna, S. M. (2024). Methodology of forming the competence of future teachers. *Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions*, 2(4), 139-141.
12. Abzalxanovna, S. M. (2023). Jahon reytingi va bo'lajak tarbiyachilarni kasbga yo'naltirib o'qitishda metodik tayyorgarligini takomillashtirishning nazariy asoslari. *Science and Innovation*, 2(Special Issue 13), 758-761.
13. Sultansaidova, M. (2023). Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilarini kasbga yo'naltirib o'qitishda metodik tayyorgarligini takomillashtirish yuzasidan xalqaro tajribalar. *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*, 1(1).
14. Norboevna, R. N. (2021, April). Improving the membership system in ecological education of preschool children. In *Archive of Conferences* (Vol. 20, No. 1, pp. 97-98).
15. Ravshanova, N. N. (2020). The principle of continuity in environmental education of preschool children. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(6), 369-374.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.